

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

F.M. NAZAROVNING “ESLATMALARI” QO’QON XONLIGI TARIXINI O’RGANISHDA QIMMATLI MANBA

Tursunov Bekzot Yandashevich

University of Business and Science, tarix fanlari nomzodi

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus sayyohi F.M. Nazarovning Qo’qonga kilish sabablari, uning bu erda ko’rgan kechirganlari asosida yozgan estaliklari haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: Rus sayyohlari, diplomatlar, F.M. Nazarov, “Eslatma” Qo’qon xonligi, urf-odat, marosim, tarjimon

F.M. NAZAROV’S “NOTES” ARE A VALUABLE RESOURCE FOR STUDYING THE HISTORY OF THE KOKAN KHANATE.

Tursunov Bekzot Yandashevich

University of Business and Science, Candidate of Historical Sciences

Annotation. This article discusses the reasons for the visit of the Russian translator F.M. Nazarov to Kokan and the memoirs he wrote based on what he saw and experienced here.

Key words: Russian tourists, diplomats, F.M. Nazarov, “Notes” Kokan Khanate, tradition, ritual, translator

Rus sayyohlari, diplomatlari va sharqshunoslari tomonidan O’rta Osiyo hududini o’rganish O’rta Osiyoni rus qo’shinlari bosib olishidan va bu hududlar Rossiya imperiyasi tarkibiga kirishidan ancha oldin boshlangan.

Rossiya va Osiyo hududlari o’rtasidagi tarixiy aloqalar XIX-asrda Rossiyaning O’rta Osiyo xonliklariga qarshi tizimli hujumi boshlanishidan bir necha yuz yillar oldin boshlangan. Ular XI-asrda mavjud bo’lgan, garchi tarixchilar ular ancha oldin boshlangan deb ishonishlariga asos bor. Markaziy Osiyo har doim Rossiyani qiziqtirib kelgan, uni o’zining sirli va o’ziga xosligi bilan qilgan, shuningdek, foydali yangi savdo shartnomalarini tuzish imkoniyati qiziqishni yanada ortishiga sabab bo’lgan.

XVIII-asrda O’rta Osiyoda uchta asosiy davlat birlashmasi - Xiva va Qo’qon xonliklari hamda Buxoro amirligi vujudga keldi [1, - C. 108.].

Rossiyaning O'rta Osiyo xonliklarining eng yoshi - Qo'qon (1709-1876) bilan munosabatlariga kelsak, ular sust rivojlangan edi. 1808 yilda Qo'qon Toshkent mulkini bosib olgandan keyin vaziyat o'zgardi. Toshkent turli davrlarda Buxoro, Qo'qon yoki Qozoq cho'lida mavjud bo'lgan davlat birlashmalariga qaram bo'lgan.

Hozir Qo'qon xonligi hududida joylashgan Toshkent yirik savdo shahri bo'lib, Rossiyaning O'rta Osiyo bilan jadal rivojlanayotgan savdo-sotiqdari shu shahar orqali o'tgan. Rossiya imperiyasi bilan munosabatlarni mustahkamlash zarurati paydo bo'ldi. Shu maqsadda 1812 yilda Umarxon Peterburgga o'z elchilarini yuboradi.

Xonning elchisi Peterburgdan qaytayotib, o'z mulozimlari bilan Qo'qonga borishi kerak bo'lgan karvonni kutib, Sibir yo'lidagi Petropavlovskiy qal'asida to'xtaydi. Ushbu qal'a XVIII-XIX-asrlarda barpo qilingan bo'lib, asosiy vazifasi janubiy chegaralarni ko'chmanchilar bosqinlaridan himoya qilishni ta'minlashdan iborat bo'lgan. Qo'qon elchisi ushbu qal'ada kasallikka chalinib vafot etadi. Elchining vafoti bilan bo'g'liq turli fikr va talqinlar tarqalishiga yo'l qo'ymaslik, xalqaro majaroni oldini olish maqsadida Sibir himoya liniyasi boshlig'i general-leytenant G.I. Glazenap elchining omon qolgan hamrohlari bilan birga o'zining shaxsiy vakili F.M. Nazarovni Qo'qonga yuborishga qaror qildi.

Filipp Mixaylovich Nazarov - rus diplomati, alohida Sibir korpusining tarjimoni, yozuvchi. Nazarov XVIII-asr oxiri - XIX-asr boshlarida yashagan, Tashqi ishlar vazirligida xizmat qilgan va 1812 yilda alohida Sibir korpusida sharq tillari tarjimoni bo'lib ishlagan.

Nazarov 1813-yil 16-mayda tirik qolgan elchining hamroxlari va kazaklar otryadi hamrohligida Oliy yorliq va sovg'alar bilan Qo'qonga jo'natiladi.

Missiya bilan birga Qo'qonga 100 tuyadan iborat ko'p yuk ortilgan karvon jo'natilgan. Omskdan Petropavlovskiy dashtlari orqali yo'lga chiqqan Nazarov qozoq yerlari bo'ylab sayohat qilib, qozoq xalqi hayotini, ularning ijtimoiy-siyosiy tuzumini sinchkovlik bilan kuzatadi, so'ngra Turkiston orqali Qo'qon xonligi hududiga kirib, oktyabr oyining boshlarida Qo'qonga yetib keladi. Rus imperatorining Oliy yorlig'i topshirilib, sovg'alar almashgandan so'ng, Nazarovga Qo'qon hukmdori unga hamrohlik qilayotgan otryad uch kundan keyin Rossiyaga qaytishi, o'zi esa Rossiyada vafot etgan elchilar o'limining asl sababini aniqlangunga qadar Qo'qonda bahorgacha qolishi aytiladi [2, - C. 18.].

1821 yilda graf P.P. Rumyantsev mablag'lari hisobidan Sankt-Peterburgda Nazarovning "Yozmalar"i "O'rta Osiyoning ayrim xalqlari va yerlari haqida eslatmalar" nomi bilan nashr etiladi.

Filipp Nazarovning hayoti haqida kam narsa ma'lum. Biografik lug'atlarda va ruslarning O'rta Osiyoga sayohatlari sharhlarida u haqida faqat eng qisqacha ma'lumotlar keltirilgan, hatto uning tug'ilgan va vafot etgan yillari noaniqligicha qolmoqda.

Bu sayohatning xronologik tartibda tuzilgan tavsifi F.Nazarov kitobiga asos bo'ldi. 1821 yilda graf P.P. Rumyantsev mablag'lari hisobidan Sankt-Peterburgda Nazarovning "Yozmalar"i "O'rta Osiyoning ayrim xalqlari va yerlari haqida eslatmalar" nomi bilan nashr etilgan. F.Nazarovning boshqa ko'plab sayohatchilardan ustunligi uning Osiyo maktabida maxsus tayyorgarligi va sharq (hech bo'lmaganda turkiy) tillarini amaliy bilishi edi. Uning o'zi bu haqda shunday yozgan edi: "... mahalliy tilni o'zimgidek bilish menga sayohatchilar kamdan-kam topadigan manbalarni taqdim etdi." "Eslatmalar"da qozoqlar haqida ko'plab tarixiy va etnografik ma'lumotlarni mavjud. Bu ma'lumotlar uning ko'p yillik tarjimonlik xizmati davomida to'plangan. F.Nazarov sovchilik, dafn etish va motam marosimi bilan bog'liq urf-odatlarini, xalq milliy sport o'yinlari va musiqasi, xonlar, sultonlar, biylar boshqaruvi, qashshoq chorvadorlarning o'zgalarga ishlashi, hatto chorasizlikdan farzandlarini sotishga majbur bo'lganlari haqida yozadi. Zamonaviy o'quvchi shuni yodda tutishi kerakki, F.Nazarov hamma joyda qozoqlarni eski rus terminologiyasiga ko'ra qirg'izlar deb ataydi, chunki rus etnik nomi "qirg'iz" (Rossiyadagi qozoqlarni qirg'iz-kaysaklar, qirg'iz-kazaklar yoki oddiygina qirg'izlar deb atashgan (F.Nazarovdagi kabi)). Qozoqlarning haqiqiy o'z nomi "kazak" bo'lgan va shunday bo'lib qoladi.

F.Nazarovning tavsifi ancha mufassal bo'lib, unda iqtisodiyotga oid ko'plab kuzatishlar, siyosiy voqealar haqidagi ma'lumotlar mavjud. Qo'qon xonligi tarixi kam o'rganilgan bo'lib, uni o'rganish uchun "Osiyoning markaziy qismidagi ayrim xalqlar va yerlar to'g'risidagi eslatmalar" muhim manba hisoblanadi.

Nazarovga Farg'ona vodiysiga sayohat uning tabiati, aholisi, faoliyati bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. U xon poytaxtini o'z ko'zi bilan ko'rish imkoniga ega bo'ldi. "Bu shahar juda keng va aholisi gavjum; unda to'rt yuzgacha masjid bor; tekislikda joylashgan va xon qal'asidan boshqa istehkomlarga ega emas; ko'plab buloqlar mavjud; atrof tegarasi qishloqlar, yaylovlar va ekin maydonlari bilan o'ralgan; tuproq sho'rlangan. Shahar ko'chalari esa tor, asfaltlanmagan, uylar ham loydan qilingan; shahar o'rtasida uchta tosh bozor qurilgan bo'lib, ularda haftada ikki marta savdo qilinadi; joylarda qadimiy yodgorliklar, qal'a yonida esa hukmdor tulporlari uchun pishgan g'ishtdan yasalgan ulkan otxonalar bor" [3, - C. 144.].

“Bu yerning iqlimi issiq va sharqqa yaqinlashgan sari chidab bo‘lmas darajada bo‘ladiki, hatto qushlar ham issiqqa chiday olmay, bu yerlardan uzoqqa uchib ketishadi”, deb yozadi Qo‘qon iqlimi haqida Nazarov. Aholisi toshkentliklarga ko‘p jihatdan o‘xshaydi, ammo toshkentliklar ustidan qozonilgan g‘alaba ularni juda takabbur qilib qo‘ygan. “Hashamat, saodat va ixtiyoriy sifatga asoslangan lazzatlar ularni shahvoniy lazzatlanish uchun turli usullarni o‘ylab topishga majbur qiladi. Ayollarning hayosigami yoki boshqa narsaga bog‘lash kerakmi, bilmayman butun Qo‘qon davlatida birorta ayol o‘z jozibasini sotmaydi va birorta fohishaxona mavjud emas” [2, - C. 46.].

Xon bilan uchrashuv o‘n bir kun kutishga to‘g‘ri keldi. Shuncha vaqt davomida “bir daqiqa ham tinchlanmadik”, deb shikoyat qildi F.Nazarov. “Olomon shunchalik ko‘p ediki, barcha baland joylar, uylar, tomlar, devorlar va to‘siqlar qiziquvchan tomoshabinlar bilan qoplangan edi ... Hamma oq tanli odamlarni ko‘rishni xohlardi”.

Nazarov xonlikning ko‘plab shaharlarida - Marg‘ilon, Andijon, Yanaqo‘rg‘on, Namangan, O‘ratepa, Xo‘jant va boshqa joylarda bo‘lgan [2, -C. 41.].

Xonlik aholisining farovonligi Nazarovga dastlab shunday taassurot qoldirgan: “Aholining katta bog‘lari va ekin maydonlari borligi, aytish mumkinki, insonlarning baxtli hayot kechirishlari uchun etarlidek, ularga mutlaqo hech narsa kerak emasdek tuyuladi”. Ammo u ko‘p o‘tmay Qo‘qonda axloqiy qonun qoidalar qozoq cho‘lidagidan ham qattiqroq ekaniga amin bo‘ladi. “Mansabdorlar, hatto eng katta amaldorlar ham davlatga xiyonat, tovlamachilik, fitna va shu kabilar uchun o‘lim jazosi hukm etiladi, ularning mulklari xazinaga o‘tkaziladi, xotinlari va voyaga yetgan qizlari oddiy askarlarga turmushga beriladi; O‘g‘irlik uchun ular qo‘llarini kesib, jamiyatda yashashni davom ettirish uchun qoldiradilar. O‘zim guvohi bo‘lganim, 30 ta qo‘chqor o‘g‘irlagan o‘g‘rining o‘ng qo‘lini qilich bilan chopib, qon ketishini to‘xtatish uchun qizdirilgan moyga botirib, qo‘yib yuborishdi. Qotillikda ayblangan jinoyatchining taqdiri o‘ldirilgan shaxsning qarindoshlariga topshiriladi, ular uni sotishlari yoki xun uchun to‘lov olishlari mumkin. Bir kuni bozorda yurganimda o‘ldirilgan odamning qarindoshlari qotilga o‘limi jazosini talab qilganlarini ko‘rdim va darhol qotilni boshini tanasidan judo qilganlariga guvoh bo‘ldim”.

F.Nazarov “Qo‘qon shahri ko‘chalarida xaridorlarni aldagan yoki tarozidan urgan savdogarlar yalang‘och holda sazoyi qililib, yoki aldagan holda quvib, qamchilanayotganini, mutassib dindorlar asirga olingan rus “kofir”larini yoki o‘zi istamagan erkakga turmushga chiqishdan bosh tortgan qizni toshbo‘ron qilish

uchun maydonga oshiqayotgan olomoni tasvirlab beradi. Tartib soqchilari olomoni tarqatayotganda ayab o'tirmay tartibsizlik qilganlarni duch kelgan eriga qo'llariga ilingan narsa bilan urishadi. Ma'lum bo'lishicha, ularda uy ich va tashqi hovliga bo'linib, ayollar deyarli tashqariga chiqishmaydi, chiqishsa paranjida yurishadi. Qo'qon ayollari Rossiyaning ko'pxotinlilikni taqiqlovchi qonunini maqtaydilar"-deb ma'lumot qoldiradi [2, - С. 69.].

F.Nazarovning o'zi Qo'qonni katta va gavjum shahar sifatida ta'riflaydi, bu keyingi mualliflar (N.I.Potanin, A.Vamberi, A.L.Kun va boshqalar) dalillariga mos keladi. Aholining eng keng tarqalgan mashg'uloti ipak qurti va paxta yetishtirish, ipak gazlamalar to'qishdir.

1814 yil avgustda Qo'qonda garovda ushlab turilgan shaxslar Semipalatinskra yo'lga chiqqan karvon bilan yurtlariga jo'nab ketishdi. 1814 yil 15 oktyabrda "bir yarim yil sarson-sargardonlikdan so'ng" - Filipp Mixaylovich Nazarov Qo'qon soqchilari, o'zi asirlikdan ozod qilgan besh kazak va uch rus hamrohligida Petropavloskiy qal'asiga etib keldi [2, - С. 97.].

"Eslatmalar" F.M. Nazarov Qo'qon xonligi aholisining kundalik hayotining dastlabki tavsiflaridan biridir. U na sharqshunos, na geograf va na etnograf edi. Uning qaydlari - ekstremal sharoitlarda qo'lgan oddiy odamning, notanish mamlakatdagi oddiy odamlarning hayotining kuzatishlari natijasidir. Shunga qaramay, bu qaydlar qimmatli tarixiy manba hisoblanadi. Uning ma'lumotlaridan mashhur sharqshunos olimlar V.V. Bartold, P.P. Ivanov, shuningdek, "O'zbekiston SSR tarixi" kitobini yozgan olimlar foydalanganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. История народов Узбекистана. Т.2. – Ташкент: ФАН, 1993.
2. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях Средней Азии Филиппа Назарова, Отдельного Сибирского Корпуса переводчика, посланного в Кокант в 1813 и 1814 годах. – СПб: Печатано при Императорской Академии наук, 1821.
3. Вопросы исторической науки: материалы III Международной научной конференции (город Москва, январь 2015г.). – М.: Буки-Веди, 2015.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.